

Notas breves

Contribución al conocimiento de *Tjaernoeria unisulcata* (Chaster, 1896) (Gastropoda, Heterobranchia, Tjaernoeridae)

Contribution to the knowledge of *Tjaernoeria unisulcata* (Chaster, 1896) (Gastropoda, Heterobranchia, Tjaernoeridae)

Celso RODRÍGUEZ BABÍO y Federico RUBIO

PALABRAS CLAVE: Heterobranchia, *Tjaernoeria unisulcata*, anatomía, SE de la Península Ibérica, Mediterráneo occidental.

KEY WORDS: Heterobranchia, *Tjaernoeria unisulcata*, anatomía, SE Iberian Peninsula, Western Mediterranean.

INTRODUCCIÓN

CHASTER (1896) describió la especie *Adeorbis unisulcatus*, diferenciándola de *Adeorbis imperspicuus* Chaster, 1895 por el profundo surco espiral que caracteriza su concha y por la costulación axial que cubre toda la superficie, llegando a ocultar la microescultura; siendo emplazadas en la familia Adeorbidae. Posteriormente, fueron transferidas al género *Tornus* Turton y Kingston, 1830, por tener este nombre genérico prioridad sobre *Adeorbis* Wood, 1842 y considerarse a ambos sinónimos, quedando situadas en Vitrinellidae.

WARÉN Y BOUCHET (1988) crean el género *Tjaernoeria*, designando como especie tipo *Fossarus monterosati* Grillo, 1877 y lo sitúan provisionalmente en la familia Pyramidellidae. WARÉN (1991)

describe la nueva familia Tjaernoeridae, para incluir al género *Tjaernoeria*, y la ubica en la subclase Heterobranchia, basándose en nueva información morfológica obtenida a partir de ejemplares de *Tjaernoeria exquisita* (Jeffreys, 1883), considerando a *Adeorbis imperspicuus* como especie tipo, por designación original, y a *Fossarus monterosati* "nomen nudum".

RESULTADOS

El examen "in vivo" de ejemplares de *Tjaernoeria unisulcata* (Fig. 1), recolectados en las costas de Roscoff (Bretaña, Francia), así como el de varias conchas de *Tjaernoeria unisulcata* y *Tjaernoeria exquisita* (= *A. imperspicuus*) procedentes de Almería (Mar

* Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias Biológicas. Universitat de Valencia. Dr. Moliner, 50. 46100 BURJASOT (Valencia).

Figura 1. *Tjaernoeria unisulcata* (Chaster, 1896), Roscoff (**p**: pie; **pp**: propodio; **tc**: tentáculo cefálico).
 Figure 1. *Tjaernoeria unisulcata* (Chaster, 1896), Roscoff (**p**: foot; **pp**: propodium; **tc**: cephalic tentacle).

de Alborán (Figs. 2 y 3) confirma los datos anatómicos conocidos para otras especies del género *Tjaernoeria*, a la vez que demuestra la presencia de ambas especies en el Mediterráneo occidental. Entre los caracteres más sorprendentes de la morfología de las partes blandas de *Tjaernoeria unisulcata*, destacan:

- Tentáculos cefálicos bífidos.
- Pie bifurcado anteriormente.

- Propodio profundamente dividido.
- Carencia de ojos y opérculo.

De acuerdo con WARÉN (1991), cada uno de estos caracteres, por separado, pueden ser compartidos con especies de otras familias (Rissoellidae) y de otros géneros (*Graphis*), pero todos ellos, en su conjunto, hacen diferentes a las especies incluidas en el género *Tjaernoeria* de cualquier otro gasterópodo conocido.

Figuras 2, 3. *Tjaernoeria unisulcata*, Almería (Mar de Alborán). 2: concha (escala 10 μ m); 3: protoconcha (escala 20 μ m).
 Figures 2, 3. *Tjaernoeria unisulcata*, Almería (Alborán Sea). 2: shell (scale bar 10 μ m); 3: protoconch (scale bar 20 μ m).

ECOLOGÍA

Ningún dato acerca de la ecología de esta especie ha sido encontrado en la bibliografía consultada. CHASTER (1896) indica que tanto *Tjaernoia unisulcata* como *Tjaernoia exquisita* aparecen frecuentemente asociadas. Tanto los ejemplares procedentes de Roscoff (Francia) (RODRÍGUEZ BABÍO Y THIRIOT-QUIEVREUX, 1974), como los de Almería, fueron recolectados mediante dragado, en fondos de gravas conchíferas y arena entre 30 y 60 metros de profundidad.

BIBLIOGRAFÍA

- CHASTER, G. W., 1896. *Adeorbis unisulcatus*, new species, from the Irish coasts. *Journ. Conch.*, 95: 45-82.
- RODRÍGUEZ BABÍO, C., 1973. Contribucion al conocimiento de la protoconcha de los gasterópodos Prosobranquios y Opistobranquios (Pyramidellidae y Cephalaspidae). *Tesis Doctoral. Univ. Santiago*, 240 pp. (Inédita).
- RODRÍGUEZ BABÍO, C. Y THIRIOT-QUIEVREUX, C., 1974. Gastéropodes de la région de Roscoff. Etude particulière de la protoconque. *Cahiers de Biologie Marine* 15: 531-549.
- WARÉN, A., 1991. New and little known mollusca from Iceland and Scandinavia. *Sarsia* 76: 53-124.
- WARÉN, A. Y BOUCHET, P., 1988. A new species of Vanikoridae from the western Mediterranean, with remarks on the northeast Atlantic species of the family. *Bolletino Malacologico* 24: 73-100.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tjaernoia unisulcata ha sido citada del área de Koster (costa oeste de Suecia) (WARÉN, 1991), del sur y oeste de las costas británicas, oeste de Irlanda y de Roscoff (costa atlántica francesa) (RODRÍGUEZ BABÍO, 1973). Los ejemplares procedentes de Almería (Mar de Alborán), amplían el área de distribución de la especie al Mediterráneo occidental, y su localización constituye la primera cita mediterránea y para la Península Ibérica de esta especie.

Recibido el 5-X-1993
Aceptado el 22-XI-1993